

«Ab la douzor del temps novel» (BdT 183,1): osservazioni e proposte

In una recensione che mi è capitato di scrivere ho involontariamente confuso due poesie attribuite a Guglielmo IX, *Ab la douzor del temps novel* e *Farai chansoneta nueva*: sovrapposizione di memoria che, fortunatamente, non va oltre la semplice citazione né, tanto meno, incide sul complesso delle tesi esposte. L'errore mi è stato fatto notare da due fonti diverse, una delle quali si esprime in modo piuttosto sgarbato. L'episodio mi ha comunque incoraggiato ad approfondire alcune questioni finora estranee al mio orizzonte di ricerca.

Ho sempre avuto una certa ritrosia a occuparmi di Guglielmo IX, rispetto al quale l'ipertrofia bibliografica si coniuga a un disinteresse radicato per i pur gravi e persistenti problemi linguistici (e dunque testuali).¹ Non è questo, fortunatamente, il caso di F. Gambino in una sua lettura dedicata alla canzone *Ab la douzor del temps novel*.² L'autrice utilizza il testo di M. Eusebi,³ adottato con un unico mutamento che riguarda l'avverbio *entrenan* in rima al v. 15. Ricordo, a partire da questa lettura, che la canzone è attestata nei mss. N e a¹, in entrambi i casi in una doppia versione. In N «la canzone è la seconda del primo gruppo di cinque testi di Guglielmo», ai quali seguono, dopo sei canzoni adespote di *trobairitz*, «gli stessi componimenti guglielmini secondo un ordine di sequenza leggermente variato»: copisti e antigrafo sono probabilmente gli stessi. «In questa sezione del ms. N i componimenti sono tutti adespoti per ragioni accidentali». Nel Complemento Càmpori, invece, la prima versione è attribuita a *Lo coms de peiteus*; la seconda si trova «all'interno di una sezione di quattro testi attribuiti a Jaufre Rudel (tre effettivamente lo sono) e ascritta quindi a *Jaufre Rudel*». Infine, mentre le due versioni di N praticamente coincidono, quelle del Càmpori sono ben distanti l'una dall'altra.

Uno dei meriti da attribuire alla lettura della Gambino è l'aver affrontato il problema testuale nella sua integrità e complessità, approdando a una conclusione del tutto condivisibile (p. 34): «La migliore edizione di *Ab la douzor* è quindi probabilmente quella che corregge laddove necessario il testo di a2a aiutandosi con N». La seconda versione di a¹, che qui chiamerò a², è infatti di gran lunga la “migliore” nel rispetto non soltanto sostanziale, ma anche linguistico.

Nello stesso anno 2010 è uscito un pregevole studio di S. Asperti, anch'esso dedicato a *entrenan*, per il quale i due studiosi arrivano a conclusioni analoghe, pur – com'è normale, data la contemporaneità - ignorandosi a vicenda. Mettendo a frutto le Concorde di Ricketts, Asperti ha raccolto una documentazione completa su *entrenan*, avverbio dal significato non facilmente determinabile. Sul piano

¹ Ciò senza nulla togliere al valore di contributi come quello di Maria Grazia Capusso, *Guglielmo IX e i suoi editori: osservazioni e proposte*, «Studi Mediolatini e Volgari», 33 (1987), 135-256.

² Francesca Gambino, *Guglielmo di Poitiers “Ab la douzor del temps novel” (BdT 183.1)*, «Lecturae tropatorum» 3, 2010.

³ «M. Eusebi, *Guglielmo IX, Vers*, Parma 1995, poi Roma 2003, 9, p. 74-78 (testo base a2a) (...); ad Eusebi si rinvia anche per l'apparato testuale» (Gambino, p. 35).

testuale, «con la sola eccezione di Appel [che traduce ‘zuvor’], tutti gli editori del corpus di Guglielmo e di questo singolo testo (Chiarini) si sono orientati nella definizione di questo luogo su una delle redazioni del canzoniere *a*, pubblicando (*en*) *tremblan* (Jeanroy, Bond, Jensen, Eusebi) o (*en*) *treman* (Jeanroy e poi, su basi diverse, Chiarini) o ancora correggendo quest’ultima lezione in *creman* (Pasero e quindi Bec)».⁴

L’avverbio⁵ è registrato da Pfister col significato di ‘debout, droit’ nel ms. O del GirRouss ai vv. 2465 (dove l’altro ms. P glossa *en estant*) e 9787.⁶ «Diese Adverbium war vermutlich bereits bei GirOrig vorhanden und kommt in dieser Bedeutung nur vereinzelt im Altprovenzalischen vor», senonché la COM2 permette di ampliare notevolmente la documentazione fino a una quindicina di occorrenze. Attingendo al lavoro di Asperti, raccolgo quelle che sicuramente, o verosimilmente, condividono il significato individuato da Pfister (‘debout, droit’), e aggiungo la traduzione che ritengo più adeguata; fra parentesi quadre stanno, ove del caso, le interpretazioni vulgate nelle edizioni o nei lessici:

Bertran Carbonel 12,54-55 *que-l pres qu’entretan/sosten* ‘il Pregio che egli sostiene ben dritto’ [‘depuis longtemps’; PD ‘en avant; auparavant, jadis’; Appel *Chrest.* ‘zuvor’].

Sordel 29,40-41 *que-l fais lo plus pesan/sosten de pretz, per que-l ten entranan* ‘perché riesce a farlo restando dritto e ben saldo’, Asperti secondo la lezione del ms. T [‘che sostiene il più pesante carico di pregio e perciò lo sostiene tremando’].

Uc Brunenc 7,27 *que-l guay dompney qu’om tenia entretan* ‘il servizio d’amore che un tempo era tenuto in piedi, cioè era coltivato e rispettato’ [ms. U: *trema entrenan*].

Aimeric de Peguilhan 40,51-52 *Qui que-s crotle ni estia entrenan, / Malespina esta fermes en l’estan* ‘Poco importa chi trema o resta saldo’ [‘However much others bestir themselves or oppose him’].

Bernart Marti 7a,47-48 *et eu remanrai antrenan/en l’amor* ‘ed io rimarrò saldo nell’amore’, cfr. Capusso ‘diritto, in piedi’ > ‘fermo, saldo (in amore)’ [‘rimarrò davanti a tutti nell’amore’].

Vida de sant Honorat, v. 591 *qu’es pausat antrenan/en peyras d’aymant* ‘che lo raffigura in piedi’ (Asperti) [‘jadis’].

Savi 998 *Las bestias fetz Dieus anar/e ves en terra agachar;/e home fetz sus entrenan* (lezione del ms. V, mentre P legge *a sso semblan*).

Chirurgia di Ruggero da Parma, v. 1046 *e per se bras lo fai estar sus entremen* = lat. *et elevet eum a terra*; cfr. Asperti 286: «Ricordo che la versione è di autore provenzale ed è trasmessa da un codice di mano catalana della fine del XIII secolo».

L’immagine di base è qualcuno o qualcosa che si tiene (o è tenuto) in piedi, rimanendo ben dritto e saldo: concretamente, un uomo o un oggetto (una pertica nel GirRouss); un’effigie di Maometto raffigurato in piedi (*s. Hon.*); infine l’uomo che Dio ha creato, a differenza degli animali, in posizione eretta (*Savi*). Nel trattato medico della *Chirurgia* si parla di rimettere un paziente in piedi. In senso figurato il referente può essere il Pregio, come valore sostenuto o mantenuto da un personaggio potente (Bertran Carbonel, Sordello) o più genericamente dagli ideali vigenti nella società del buon tempo antico (Uc Brunenc). In particolare, Aimeric de Peguilhan afferma che ci sono persone che vacillano o che, al contrario, resistono; ma il conte Malaspina fa qualcosa di più: si mantiene dritto in piedi con

⁴ Stefano Asperti, *A ritroso: Bertran Carbonel, Sordello, Guglielmo di Poitiers*, «Romania», 128 (2010), 273-98: 280.

⁵ Declinato secondo le varianti *entranan(t)*, *entrenans*, *-antz*, *antrenan(t)*.

⁶ Max Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970, p. 414.

straordinaria saldezza. Nel linguaggio erotico, l'avverbio si applica alla fedeltà incrollabile dell'amante perfetto (Bernart Marti).

Tutte le dieci occorrenze, includendo le due del GirRouss e quella di Bernart Marti,⁷ sono localizzate nell'area sud-est della Francia meridionale.⁸ Menziono in appendice quattro occorrenze che condividono il significato approssimativo di 'in alto, verso l'alto':

Jaufre 9798 e quatre duc tengron denan/una conca d'aur entrenan.

Év.Nic. v. 1365 *Los .iiii. corns de la mayo/.../si levero tugz entrenan* 'si sollevarono tutti in aria' = *suspensa est a quattuor angulis* (Vangelo dello pseudo-Giuseppe d'Arimatea).

Vie de s. Marie Madeleine: *Lai vi en lo dezert pueis levar antranantz/una santa persona: an la tant aut levada.*

Salterio latino con didascalie in provenzale copiato in Avignone nel 1265: «Com saing Peire e saingz Pauls porteron nostra Dona sebelir cant fon passada, e com li juzieu la lur cujavon tolre remani[a]nt pendut entrenant» ['en avant, auparavant, jadis']. Asperti: 'in alto, a mezz'aria' (...), oppure 'nel frattempo, per tutto il tempo'; versione A del *Transitus Mariae*: «manus eius erant erectae ad feretrum» 'restano appese a mezz'aria sopra la barella'.⁹

Vie de saint Sylvestre (Anjou?), v. 275 «demore ni o[n]t fet greignor/li apostre, meis entrenant/s'esvanoïrent mentenant» [Asperti: 'in quel mentre', cfr. qui la nota 5].

Si può dire che le quattro occorrenze attestano una specializzazione del senso principale: esse descrivono i quattro angoli di una prigione sollevati in aria (*Év. Nic.*); una persona che viene, parimenti, *aut levada*; le mani di due Giudei che, mozzate da una spada misteriosa, restano sospese in aria; gli apostoli che, nella visione avuta da Costantino, improvvisamente svaniscono, si suppone volando in alto: in tutti e quattro i casi si tratta di un evento soprannaturale. Nel *Jaufre* più semplicemente, si vede in primo piano un bacile d'oro sollevato e tenuto dinanzi al re perché questi si possa lavare le mani.¹⁰ Tranne il *Jaufre* e – ovviamente – il testo anonimo francese addotto da Asperti, il resto delle testimonianze riconduce sempre all'area occitanica sud-orientale.

Al v. 10 i mss. a¹ e a² condividono la dialefe *traire-enan*,¹¹ alla quale N risponde con *traire adenan*. Stando alla COM2, l'avverbio occorre dieci volte in area sud-orientale¹² contro tre nel catalano Raimon Vidal,¹³ configurando un esempio di conservazione in aree laterali.

Un'altra 'difficilior' conservata da N riguarda i vv. 16-17: il biancospino resiste tutta la notte sull'albero, esposto alla pioggia e al gelo, *tro l'endeman que-l sol s'espan/par la fueilla verz el ramel* 'finché l'indomani, quando il sole brilla, la foglia verde si mostra sul ramo'. È la stessa immagine di

⁷ Cfr. M.P., *Les textes de Marcabru dans le chansonnier provençal A: Prospections linguistiques*, «Romania», 117 (1999), 289-315 :291-6.

⁸ Quella posta più a nord (Rodez) è di Uc Brunenc. Il Peguilhan è originario di Tolosa, ma conoscitore della Provenza e ben integrato nell'ambiente dei provenzali migrati in Italia.

⁹ Asperti, pp. 287-8.

¹⁰ Lascio da parte tre occorrenze in cui sembra verificarsi un incrocio morfo-semantic con l'avverbio *entretemps*; si tratta di Jaufre 4629 *Entrenans sol un pauc manjes* [Lee: 'vi chiedo...di mangiare intanto un poco']; *Mystère de l'Ascension: he entrenan tot sia aparellhat*; Vie de s. George 584 *Can la batian antrenant/illy ci gira debes lo sant* [Asperti: 'mentre continuavano a colpirla'].

¹¹ Il puntino di separazione, inteso a marcare la dialefe, è in ambedue i mss.

¹² Quattro occorrenze nel *Rolland à Saragosse*, tre nella *Vie de sainte Marie Magdalene*, due nella *Vie de sainte Énimie*, una nel *Fierabras*.

¹³ Si aggiungono una nella *Chanson d'Antioche* e una in Bernart Tortitz.

Bernart de Ventadorn 39,1 «Can l'erba fresch'e-l folha par» (una parte della tradizione dà *l'erba vertz*) o di 38,1-2 (canzone d'incerta attribuzione) «Can la verz folha s' espan/e par flors blanch'el ramel». ¹⁴ Rispetto all'interpretazione vulgata che si basa su *per*¹⁵ la lezione *par* dovrebbe essere 'difficilior', e una tenue spia della sua autenticità è l'accordo tra *la fueilla verz* (N) e *per las foillas vertz* di a², che mantiene il morfema sigmatico nell'epiteto pur adattandolo al plurale, mentre a¹ con *per la fueilla vert* sceglie la soluzione opposta. Il v. 11 è problematico:

entro q'ieu sapcha ben la fi	a ²
tro qe sapcha ben de la fi	a ¹
tro qu'eu sacha ben de fi	N

La locuzione *de fi* 'gewiss, sicher' (Appel)¹⁶ deve essere considerata come 'difficilior': si tratta probabilmente di un raro oitanismo, presente non solo in Bertran de Born 4,39 «so aug dir tot de fi» (ugualmente in rima equivoca con *a la fi*, v. 30), ma anche nella *Cour d'amour*, v. 320 «sachas de fi vos servirai». Non ritengo garantita la dialefe *que eu* introdotta fin da Appel per sanare l'ipometria, e confortata dall'analisi di Gambino (pp. 32-33); del resto non sarebbe incongruo ravvisare una riduzione di *entro*¹⁷ a partire da un sub-archetipo originariamente ipermetro. Problematico risulta anche il v. 9:

per qe mos cors dol e non ri	a ²
don mos cors non dol ni non ri	a ¹
per que mon cor nom dorm ni ri	N

Per eliminazione delle 'singulares' si dovrebbe mettere a testo il segmento *per que mo(s) cor(s) non*, mentre resta aperta la scelta fra *dol* e *dorm*. L'associazione con *dol* è illustre e diffusa, da Jaufre Rudel 5,9 «per vos totz lo cors mi dol» ad Arnaut Daniel 2,25 «que-l cors m'en dol»; quella con *dorm* è meno frequente ma più squisita: è Raimbaut d'Aurenga 1,30 «que-l cor mi ri neis en dormen» che associa i due elementi del binomio.¹⁸ Dello stesso si veda 11,44 «si ri mon cor de joy ple»; inoltre *Flam.* 2496 «le cors li ri totz e l'agensa» e 5736 «de fin joi totz le cors li ri».

Sul piano linguistico, una collocazione del testo in area sud-orientale è in particolare suggerita – come detto – dalle isolessie *adenan* e *entrenan*, alle quali si può affiancare *espel* (v. 28): *espelir* ha il senso di 'dire, parlare, raccontare dettagliamente' in Raimbaut d'Aurenga 11,28 (ms. V) «mais trop ho espel» 'but I am telling too much!' (Pattison) : 'but I am talking too openly' (Lewent); Peire Cardenal 57,42-44 «pro ni valen no-s tanh que hom l'apel/(...)/ni vertadier, qan vertat non espel»¹⁹ (Vatteroni: 'proclama'; gloss. 'dire, proclamare'); GirRouss 9159-60 «e contet li son duel, e li espel/per qu'a mort

¹⁴ Si aggiungano dello stesso autore 41,1 «Can par la flors josta-l vert folh»; 42,1 «Can vei la flor, l'erba vert e la folha» (parte della tradizione, invece di *vert*, legge *fresc(ha)*).

¹⁵ Gambino: 'fino all'indomani, quando il sole si spande attraverso le foglie verdi del ramoscello'.

¹⁶ Oltre a Gambino, si veda anche Kurt Lewent, *On the text of two troubadour poems*, PMLA, 59 (1944), 605-24 :610, nota 8.

¹⁷ Provenzalismo attribuito da Pfister 1970 (p. 416) a GirOrig.

¹⁸ Cfr. Bernart de Ventadorn 4,45 «Las! mos cors no dorm ni pauza».

¹⁹ I mss. IKJ cambiano la clausola in *non l'es bel*.

a ses mans lo franc donzel» (FEW 17,176 ‘il raconte’).²⁰ Peraltro il lemma (‘expliquer, faire entendre’) è ben diffuso anche in oïl, donde passa in autori come Arnaut Daniel 12,25 e Bertran de Born 34,50.²¹

Un’eventuale collocazione sud-orientale di *Ab la douzor* risulta compatibile con un manipolo di tratti conservati dal ms. a². Al v. 30, come esito di HABEMUS, si oppongono *avem* Na¹ : *aven* a²; l’alternanza *-em* ~ *-en* è tipica del GirRouss,²² ed è nota al dialetto di Lyon.²³ Al GirRouss riconduce anche l’ipercorrettismo *donetz* per *donet* (v. 21).²⁴ Al v. 12 *si les aissi qom el deman* a² si oppone a *sel es aissi con ieu deman* a¹ : *sel es aissi com eu deman* N. La presenza, al verso precedente, della lezione deteriore *la fi* induce a segmentare, rispettivamente, *s’el(a)* in a¹, e il più sud-orientale *s’ila* in a²; mentre, nel ms. N, Appel ed Eusebi ravvisano un pronome neutro *el* (Gambino: ‘le faccende’). Ricordo eventualmente che un impiego neutro di *lo*, o anche *la*, è attestato nell’area frpr. e nella zona finitima, alle quali rinvia anche la forma *itals* (v. 29).

In attesa di un’analisi più precisa restano l’iperdittongamento *buesc* (v. 2)²⁵ e, se non si tratta di errore servile, l’interessante *ramoi* (v. 18) da ricondurre a un **ramei* < *-el*: in Borgogna «le L final a déjà tendance à s’amuïr: une graphie comme *mantei* (pour *manteau*) est révélatrice».²⁶ Con ogni probabilità l’esito è da attribuire al copista. Lo stesso dovrebbe valere per *feiron* (v. 20) comune alle due versioni del Càmpori: la forma, per ragioni già discusse dalla critica, non può che essere una 1^a pers. plur. (dunque *feirón*) grosso modo equivalente a *fezem* (N).²⁷ Parlare di errore sarebbe improprio (oltre che espediente), vista – nella fattispecie – la perfetta coincidenza fra i due mss. Restando nell’area linguistica cui si è fatto più volte allusione, mi limito a citare un documento orale registrato dal Puitspelu, al quale la madre cantava spesso una canzone «où *firons* signifiait tour à tour ‘fûmes’ et ‘fimes’»: ²⁸ è, manifestamente, una forma propria di una zona mistilingue.²⁹

Le ripetute convergenze di a¹ e a² in lezione deteriore (vv. 9, 10-11, 15, 17) sembrano sufficienti a ricondurre le due versioni a un unico sub-archetipo.

Esaminiamo ora i casi in cui N si accorda con uno degli altri due testimoni a partire dal v. 4 *segon l’aven del novel chan* in base alla lezione stabilita da Gema Vallín: ‘de acuerdo con (conforme a) el advenimento del nuevo canto’, cioè ‘en armonía con el reverdecer del nuevo canto’.³⁰ Dice bene

²⁰ Lo stesso significato potrebbe attribuirsi a Peire d’Alvernha 9,24 (ms. C), senonché il luogo è oscuro.

²¹ Luogo oscuro: se ne veda la discussione nell’ed. Gouiran, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1985, I, p. 426.

²² Georg Henschke, *Die Verbalflexion in der Oxf. Hs. des Girart de Rosillon*, Halle, Niemeyer, 1883, p. 6.

²³ Édouard Philipon, *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 30 (1901), 213-94 : 243 registra *aven*, *avein* come alternative di *avem*.

²⁴ Henschke, pp. 16 e 57; Pfister, pp. 43-48.

²⁵ Tipico, in ogni caso, dell’Occitania sud-orientale.

²⁶ Gérard Taverdet, *Les scriptae françaises VII. Bourgogne, Bourbonnais, Champagne, Lorraine*, in Günter Holtus (et al.), *Lexikon der romanistischen Linguistik*, Bd. II/2, Tübingen, Niemeyer, 1995, 374-89 : 377.

²⁷ Cfr. *La desinenza -om, -on di prima pers. plur. in due versioni oitaniche dell’Épître di saint Étienne*, 2021, nel sito mauriziooperugi.ch/I.5.

²⁸ Nizier du Puitspelu, *Un conte en patois lyonnais du commencement du siècle*, «Revue des patois», I (1887), 107-19 : 115, nota 4.

²⁹ Com’è noto, nei documenti la 1^a pers. plur. è attestata solo molto raramente.

³⁰ G. Vallín, «*Lo vers del novel chan?*», «Romania», 119 (2001), 506-17.

Gambino che ‘reverdecere’ comporterebbe una sinestesia fuori luogo. Si tratta piuttosto di un vero e proprio avvento, quello della primavera, con tutte le implicazioni religiose e musicali che la critica ha debitamente richiamato.³¹ Né si può parlare di una diffrazione in senso stretto, attesa la prossimità paleografica di *lauen* (a²) e *louers* (N). Anche in altri casi è a² che sembra conservare la ‘difficilior’: così *sus en* rispetto a *sobre* (v. 15), e forse *pan* rispetto a *pessa* (v. 30).³²

Al v. 8 si oppongono *de zo dont a maior talan* a² : *de zo don hom a plus talan* a¹ ~ N. Nel primo caso il soggetto è al verso precedente: *adoncs estai be c’om s’aizi*. La clausola *major talan* si trova in tre autori situabili nel sud-est: Uc Brunenc 7,51; Guiraut d’Espanha 11,11; Peire Bremon Ricas Novas 3,24.³³ Per l’altra variante, che potrebbe appartenere a un registro meno elevato, cfr. Bernart de Ventadorn 36,59 «son don a plus talan» e Gui d’Ussel 2,5 «de cal deu plus aver talan». ³⁴ Altre opposizioni limitrofe all’adiaforia sono al v. 8 *non vei mesager ni sagel* N + a¹ (che ha *nom ve*) vs. *non hai messatger ni segle* a²;³⁵ v. 3 *lor lati* N + a¹ vs. *son lati* a².

In conclusione, le convergenze fra N e a¹ (*lor lati*, v. 3; *plus*, v. 6; *pessa*, v. 30) non sembrano rivestire molta importanza dal punto di vista stemmatico, tanto più che risulta ogni volta arduo dissipare il rischio di adiaforia. Tutto sommato, la rilevanza maggiore spetta ai dati linguistici, che confermano la flagrante individualità di a² rispetto agli altri due testimoni.

Il problema non sarebbe tanto scottante se non investisse la questione attribuzionale. Stando all’ipotesi di stemma qui proposta, le attribuzioni al *coms de peiteus* e a Jaufre Rudel godono ciascuna del 50% di probabilità. Si aggiunga che la seconda è sostenuta da un testo largamente ‘difficilior’. Ma accettare la paternità di Rudel sarebbe quanto meno avventato: la forte probabilità di un’origine sud-orientale per questo testo ne rende problematica l’attribuzione a qualunque autore di provenienza aquitana o pittavina (se questo termine può avere ancora un qualsiasi peso in ambito filologico).³⁶ Vista la frequenza di citazioni dai classici (in particolare Rudel e Ventadorn) potrebbe trattarsi di un imitatore di Jaufre Rudel; ma è chiaro che una proposta più articolata non sarà possibile prima di aver sottoposto l’intero corpus a un’indagine mirata.

³¹ Si veda in particolare l’osservazione di Dimitri Scheludko in Gambino, p. 10, nota 24.

³² Su questa espressione proverbiale si vedano comunque i dati raccolti da Gambino, pp. 47-48.

³³ Di probabile origine provenzale; anche Guiraut d’Espanha, originario di Tolosa, «agì prevalentemente nella Provenza su cui regnava Carlo I d’Angiò» (Saverio Guida / Gerardo Larghi, *Dizionario biografico dei trovatori*, Modena, Mucchi, 2014, p. 289).

³⁴ Secondo Gambino, p. 30, la lezione *maior* «potrebbe essere dovuta alla volontà di evitare la ripetizione del pronome *om*».

³⁵ L’interpretazione di *ve(i)* come ‘viene’ introdurrebbe, contro la tradizione compatta, l’unico errore flessionale reperibile nel testo.

³⁶ Nella fattispecie, Asperti allude (p. 295) a «la chimera (...) della congettura interpretativa di *tremas* come ‘arcaismo pittavino’», e (p. 291) a «l’inconsistenza della traccia pittavina». Per una discussione generale del “mito” pittavino si vedano, nel sito dello scrivente, i contributi sulla *Passion* di Clermont-Ferrand e sulla *Passion de sainte Catherine d’Alexandrie*.